

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Graduada pelo Centro
Universitário de Goiatuba,
UniCerrado, Goiatuba-GO, Brazil

2 – Acadêmico do Centro
Universitário de Rio Preto, UNiRP,
São José do Rio Preto-SP, Brazil

3 – Professora Doutora do Centro
Universitário de Rio Preto, UNiRP,
São José do Rio Preto-SP, Brazil

4 - Doutora em Biologia BucoDental

Autor de Correspondência:
Vinicius Curti Morselli Araujo

email:
vinicurti2015@hotmail.com

USO DO GEL DE EDTA COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRURGICO

Use of edta gel as an adjuvant in non-surgical periodontal treatment

Ana Vitória José de Sousa¹; Vinicius Curti Morselli Araujo²
Amanda Carolina Saraiva² ; Ana Julia Vieira do Nascimento Guedes²;
Amanda Viega Tarocco²; Thais Uenoyama Dezem^{3,4}

RESUMO

Introdução: O tratamento periodontal não cirúrgico produz uma camada de “*smear layer*” pós raspagem e o alisamento radicular, que dificulta a inserção de tecido conjuntivo e formação de epitélio juncional longo, atuando como barreira física entre esses tecidos. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da aplicação subgingival do gel de EDTA a 24% na superfície radicular dentro das bolsas periodontais como coadjuvante ao tratamento periodontal básico, através de uma revisão narrativa da literatura. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados PUBMED e Scielo, utilizando a estratégia de busca por meio dos descritores: “doença periodontal, edta, tratamento periodontal”. Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos científicos publicados sem limite de tempo, publicações em língua inglesa, portuguesa ou espanhola, artigos que estivessem na íntegra, assim como livros-textos na área de Periodontia, Endodontia, monografias, dissertações, teses e trabalhos disponíveis na íntegra online. **Resultados:** Os estudos relataram resultados significativos, como redução da *smear layer* e a exposição da fibra colágena sem perda de minerais com o uso de gel de EDTA na concentração de 24% adjunto a raspagem periodontal. **Conclusão:** Pode-se concluir que o gel de EDTA pode ser um auxiliar na eficácia do tratamento periodontal reduzindo a *smear layer* e expondo as fibras colágenas periodontais para uma melhor recuperação da bolsa periodontal. Pesquisas futuras são necessárias para determinar os efeitos a longo prazo do gel de EDTA.

Palavras-chave: Doença periodontal; Tratamento periodontal; EDTA

ABSTRACT **Introduction:** Non-surgical periodontal treatment produces a layer of "smear layer" after scaling and root planing, which hinders the insertion of connective tissue and formation of long junctional epithelium, acting as a physical barrier between these tissues. **Objective:** To evaluate the effectiveness of the subgingival application of 24% EDTA gel on the root surface inside periodontal pockets as an adjunct to basic periodontal treatment, through a narrative review of the literature. **Methodology:** A search was carried out in the PUBMED and Scielo databases, using the search strategy using the descriptors: "periodontal disease, edta, periodontal treatment". The inclusion criteria were: scientific articles published without time limit, publications in English, Portuguese or Spanish, articles that were in full, as well as textbooks in the field of Periodontics, Endodontics, monographs, dissertations, theses and works available in full online. **Results:** The studies reported significant results, such as reduction of smear layer and exposure of collagen fiber without loss of minerals with the use of EDTA gel at a concentration of 24% adjunct to periodontal scraping. **Conclusion:** It can be concluded that EDTA gel can be an aid in the effectiveness of periodontal treatment by reducing the smear layer and exposing periodontal collagen fibers for a better recovery of the periodontal pocket. Future research is needed to determine the long-term effects of EDTA gel.

Keywords: Periodontal disease; Periodontal treatment; EDTA

INTRODUÇÃO

O tratamento periodontal não cirúrgico por mais completo que seja apresenta algumas limitações quanto a remoção completa da camada do "smear layer" pós raspagem e o alisamento radicular. O que dificulta a inserção de tecido conjuntivo e formação de epitélio juncional longo, pois atua como barreira física entre esses tecidos¹.

Smear layer é uma camada de partículas muito pequenas de matriz de colágeno mineralizado e detritos orgânicos, que é espalhado pela superfície dentária durante procedimentos odontológicos quando a dentina é cortada com instrumentos manuais ou rotativos e os tecidos mineralizados não são picados e limpos, mas fragmentados. Geralmente varia de 2 a 15µm e pode servir como uma barreira física entre os tecidos periodontais e a superfície da raiz, inibindo a formação e inserção de um novo tecido conjuntivo na superfície radicular e formando epitélio juncional longo¹.

Com o intuito de produzir uma superfície radicular viável, a raspagem e o alisamento radiculares (RAR) com vários tipos de instrumentos é o tratamento inicial de doença periodontal. A função primordial desta instrumentação é a remoção de cálculos aderidos, placa bacteriana e o cimento superficial, permeado por toxinas, da superfície radicular. Para que haja regeneração periodontal, são condições muito importantes aos tecidos: ausência de processos infecciosos agudos; criação e manutenção de um coágulo estável na área; isolamento por tecidos competitivos (atualmente com o uso de membranas – "regeneração tecidual guiada"); criação de uma superfície radicular biologicamente compatível, sem células e/ou produtos químicos

bacterianos; e, fisicamente, criação de uma superfície com rugosidade ideal para migração e proliferação celular^{2,3}.

O reparo dos tecidos periodontais, após o procedimento de RAR, na maioria das vezes, é a restituição da função dos tecidos de suporte dos dentes, mas sem forma e arquitetura originais. Histologicamente, a formação do epitélio juncional longo pode ser caracterizado pela migração apical do epitélio juncional, caracterizando assim o reparo tecidual⁴.

Após a raspagem e o alisamento radicular (RAR) com ou sem procedimento de retalho, as superfícies radiculares serão recobertas por *smear layer*, impedindo uma nova fixação das fibras periodontais e inibe a migração e proliferação de fibroblastos. A fim de aumentar a chance de nova inserção em tratamentos periodontais regenerativos, o uso de agentes modificadores bioquímicos na superfície da raiz tem sido considerado há muito tempo⁵. Pois a raspagem não é totalmente eficiente e mesmo a mais criteriosa delas com qualquer tipo de instrumento manual ou vibratório deixa sobre a superfície radicular restos de cálculo ainda aderidos³.

O condicionamento químico da superfície radicular foi proposto com a finalidade de descontaminar a superfície radicular pela remoção de *smear layer*, bactérias e suas toxinas, e expor as fibras colágenas da matriz orgânica do cimento ou dentina, sendo um importante passo inicial para o processo de cicatrização natural e formação de uma nova inserção^{6,7}.

Dentre os agentes químicos utilizados para condicionamento da superfície radicular, podemos citar: o ácido fosfórico, o ácido cítrico, o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e o cloridrato de tetraciclina⁶.

Com isso o objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia da aplicação subgingival do gel de EDTA na superfície radicular dentro das bolsas periodontais como coadjuvante ao tratamento periodontal básico (RAR manual), através de uma revisão narrativa da literatura.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (PubMed), além de consulta à literatura específica da área de Periodontia. A estratégia de busca utilizou os seguintes descritores: “doença periodontal”, “EDTA”, “tratamento periodontal”, “periodontal disease”, “EDTA”, “periodontal treatment”.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos científicos publicados entre os anos de 2000 e 2025, redigidos em inglês, português ou espanhol, e com disponibilidade online na íntegra. Além dos artigos,

também foram considerados materiais complementares, como livros-texto de Periodontia e Endodontia, monografias, dissertações, teses e demais trabalhos acadêmicos disponíveis integralmente online.

Foram excluídos os artigos escritos em idiomas diferentes dos previamente especificados, bem como aqueles cujo título ou resumo não apresentavam relação com o tema proposto.

REVISÃO DE LITERATURA

De acordo com Sousa et al.⁶ o condicionamento químico tem por objetivos: remover as endotoxinas; promover a desmineralização da superfície radicular, por meio da remoção de smear layer; abrir túbulos dentinários; expor as fibras colágenas da matriz orgânica do cimento ou da dentina; favorecer a formação e a adesão do coágulo de fibrina; inibir a migração apical do epitélio; possibilitar a liberação dos fatores de crescimento existentes na matriz orgânica do cimento ou da dentina, estimulando a divisão e a proliferação das células do ligamento periodontal.

Agentes químicos podem ser utilizados para condicionamento da superfície radicular, como o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). O EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) por possuir um pH neutro, age por quelação dos íons cálcio, dissolvendo o “*smear layer*”, tem sido utilizado no tratamento das superfícies radiculares e tem apresentado menor degradação do retalho e maior inserção de tecido conjuntivo^{3,8}.

O EDTA é usado como solução irrigante devido aos seus principais atributos, tais como: ação quelante, capacidade de aumentar a permeabilidade dentinária, capacidade de remover a camada de esfregaço, capacidade de desinfetar canais radiculares e papel na intracanal remoção de medicamentos, tornando-se a solução de escolha para pesquisas e tratamentos. Também pode ser encontrado na forma de gel, que é útil para remoção de detritos, raspagem e alisamento radicular em tratamentos periodontais e como lubrificante em casos de tratamentos de canal radicular atrésico e/ou obstruído⁶.

Zia et al.¹ compararam em seu estudo a capacidade de condicionamento radicular de EDTA 17% e uma solução experimental Biopure MTAD (um irrigante endodôntico final – mixture of tetracycline and acid detergent), com solução salina normal como controle. Ambas as soluções experimentais removeram a smear layer com sucesso das superfícies radiculares e as amostras experimentais foram significativamente mais limpas do que o grupo controle ($p < 0,001$). Os resultados demonstraram que o escore médio do esfregaço para as amostras tratadas com Biopure MTAD foi menor do que aquelas tratadas com EDTA, porém os resultados foram marginalmente estatisticamente significativos ($p = 0,04$). Eles concluíram que Biopure

MTAD é um agente condicionador de raízes eficaz, apresentando capacidade de remoção de *smear layer* semelhante ao EDTA.

Amaral et al⁸ compararam quatro agentes desmineralizantes comumente usados quanto à sua capacidade de remover a *smear layer* e abrir os túbulos dentinários. Os autores usaram do EDTA por 3 min e após realizaram a microscopia eletrônica de varredura para verificar a presença de *smear layer* residual e para medir o número e a área dos túbulos dentinários expostos. Eles concluíram que o EDTA falhou na remoção adequada da *smear layer* e na exposição dos túbulos dentinários. Cinco espécimes (50%) do grupo EDTA não tinham nenhum dos túbulos dentinários expostos e apenas 2 estavam totalmente limpos da camada de esfregaço.

Já Silva et al⁹ testaram diferentes marca e tempos (1, 2 e 3 minutos) de EDTA Gel a 24% com aplicação tópica, fricção vigorosa e fricção suave. Eles não detectaram diferenças estatísticas para os diferentes tempos de aplicação, porém o modo de aplicação com fricção suave obteve-se como resultado uma menor quantidade de *smear layer* residual.

Enquanto que Reis² usando 45 ratos induzindo a doença periodontal no 2º molar superior esquerdo por meio da inserção de ligadura de fio de algodão, divididos em 3 grupos, onde um grupo controle os ratos receberam apenas o tratamento mecânico, outro foi condicionado com gel de EDTA a 24%, pH 7,0 durante 2 minutos, o terceiro grupo foi condicionado com gel placebo, pH 7,0 durante 2 minutos, logo após Todos os grupos foram irrigados com cloreto de sódio a 0,9% por 1 minuto e submetidos à análise histológica e histomorfométrica para avaliação do grau de preenchimento e do tipo de tecido presente na região da marcação. Conclui-se que o gel de EDTA a 24%, pH 7, não modifica os eventos de regeneração dos tecidos periodontais; como coadjuvante ao procedimento de raspagem e aplainamento radicular, não melhora o reparo dos tecidos periodontais, em doença periodontal induzida em ratos.

Na tabela 1 podemos observar os estudos selecionados, como autor(es) e o ano da sua publicação, o tipo de estudo, país, número de dentes, método (ativo ou passivo), parâmetros avaliados e resultados encontrados nos estudos.

Tabela 1 – Estudos comparativos sobre a utilização do EDTA no tratamento periodontal, desenho do estudo e principais resultados

Autor, ano	Tipo de estudo	Pais	Amostra	Intervenção com EDTA	Método de análise	Parâmetros avaliados	Principais resultados
Reis (2002) ²	In vivo	Brasil	45 ratos (segundo molar)	EDTA 24%, aplicação passiva por 2 min	Análise histológica e histomorfométrica	Reparo tecidual periodontal	Não melhora o reparo dos tecidos periodontais, em doença periodontal induzida em ratos
Gamal & Mailhot (2007) ¹⁰	Ensaio clínico controlado e duplo-cego. In vitro + análise clínica ex vivo	Egito	80 pacientes com periodontite crônica severa.	O gel de EDTA foi aplicado por 2 min nas superfícies radiculares expostas e previamente instrumentadas por RACR	Microscopia eletrônica de varredura	Percentual da superfície radicular coberta por partículas de sílica (substantividade da CHX)	O pré-condicionamento com EDTA aumentou a substantividade da clorexidina nas superfícies radiculares.
Amaral et al. (2011) ⁸	In vitro	Brasil	50 fragmentos de raízes	Gel de EDTA a 24% por 3 min	Microscopia eletrônica de varredura	Remoção da smear layer e abertura de túbulos dentinários	EDTA não removeu adequadamente a <i>smear layer</i> em comparação aos demais condicionantes testados (ácido cítrico e tetraciclina-HCl)
Martins Júnior et al. (2011) ¹¹	In vitro	Brasil	28 dentes	Gel de EDTAC 24% por 2 minutos após raspagem radicular e/ou	Microscopia eletrônica de varredura	Uma análise morfológica comparativa semiquantitativa foi realizada; a	A aplicação tópica de gel de EDTAC 24% após a raspagem remove efetivamente a camada de smear

instrumentação
ultrassônica

intensidade da
smear layer e a
descalcificação do
cimento e das
superfícies
dentinárias

layer, expôs túbulos dentinários e
fibras colágenas.

Silva et al. (2013) ⁹	In vitro	Brasil	96 Incisivos anteriores	Gel de EDTA 24% por 1 minuto após raspagem e alisamento radicular	Microscopia eletrônica de varredura E MTT	Remoção da smear layer, exposição de fibras colágenas, adesão de fibroblastos, componetes sanguneos e viabilidade celular	EDTA promoveu remoção efetiva da smear layer, exposição moderada de fibras colágenas, adesão satisfatória de fibroblastos e viabilidade celular intermediária
Souza et al. (2013) ⁶	In vitro	Brasil	225 dentes	Gel de EDTA 24%, em diferentes marcas comerciais, modos de aplicação (tópica, fricção vigorosa e suave) e tempos (1, 2 e 3 min)	Microscopia Eletrônica de Varredura	Remoção da smear layer, exposição de fibras colágenas, abertura de túbulos dentinários	Não foram encontradas diferenças no tempo de aplicação, apenas no modo de aplicar, onde a aplicação suave gerou melhores resultados. Este estudo in vitro confirma que o condicionamento radicular com gel de EDTA 24% é eficaz na remoção de smear layer e na exposição de fibras colágenas. Além disto, o condicionamento da superfície da raiz promove a sua descontaminação, o que pode gerar benefícios na terapia periodonta

Zia et al. (2014) ¹	In vitro	Índia	60 dentes/20 no grupo do EDTA	Após a raspagem EDTA 17% por 5 min	Microscopia eletrônica de varredura	Remoção da smear layer	Eficaz quanto a remoção da camada de smear layer.
Cobb et al. (2023) ¹²	in vitro	Estados Unidos	11 dentes extraídos	RACR Administração de EDTA na superfície radicular por 2 minutos	MEV e Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS). Elementos analisados: N, O, F, Na, Mg, P, S, Ca. Resultados expressos em: % de peso e % atômico.	O EDTA apresenta eficácia na terapia coadjuvante da periodontite, degradando a matriz extracelular de microrganismo e reduzindo a concentração de N, F, Na e S, enquanto aumenta a de Mg, P e Ca, diminuindo assim a inflamação periodontal.	EDTA degradou o biofilme, alterou a composição química (redução de N, F, Na, S; aumento de Mg, P, Ca)
Felemban et al. (2023) ¹³	In vitro	Arábia Saudita	60 amostras obtidas de 30 dentes	EDTA 24% por 2 e 4 minutos, com ou sem EMD, após raspagem	Ensaio de viabilidade celular (brometo), adesão de fibroblastos	Adesão e viabilidade de fibroblastos	O EDTA modificou a superfície radicular para promover a adesão de fibroblastos
Harrel et al. (2024) ¹⁴	In vitro	Estados Unidos	32 dentes extraídos	Polimento com EDTA 24% por 30 s, 1, 2 e 3 minutos após RACR	microscopia eletrônica de varredura.	Remoção de cálculo residual	EDTA removeu grande parte dos resíduos de cálculo remanescente após a raspagem

DISCUSSÃO

No presente estudo, analisou-se o potencial do gel de EDTA como coadjuvante na terapia periodontal não cirúrgica. Dos dez estudos incluídos, oito demonstraram resultados positivos, evidenciando que o EDTA foi capaz de remover a smear layer, desobstruir as aberturas dos túbulos dentinários e expor as fibras colágenas, favorecendo, assim, um ambiente propício à regeneração periodontal.

Por outro lado, dois estudos não observaram benefícios significativos com o uso do EDTA. O estudo de Reis², conduzido em modelo in vivo com ratos, avaliou a aplicação de gel de EDTA a 24% após raspagem radicular e não encontrou melhora histológica significativa na regeneração periodontal, quando comparado ao tratamento mecânico isolado. Além disso, no estudo de Amaral et al⁸, o EDTA a 24% apresentou desempenho inferior a outros agentes condicionadores, como ácido cítrico, tetraciclina-HCl e ácido fosfórico, mostrando menor capacidade de remoção da smear layer e exposição dos túbulos dentinários.

Em relação à concentração utilizada, observou-se que o gel de EDTA a 24% foi a escolha em nove dos dez estudos analisados, o que demonstra uma tendência de padronização metodológica, além de refletir os bons resultados obtidos com essa concentração na remoção da smear layer e na exposição de fibras colágenas^{8,9}. A única exceção foi o estudo de Zia et al¹, que utilizou EDTA a 17% (forma líquida), comparando-o ao MTAD, e verificou que ambos foram eficazes na remoção da smear layer em superfícies radiculares.

Contudo, aspectos como a formulação comercial, o tempo de aplicação e o modo de uso do gel de EDTA a 24% apresentaram grande variabilidade entre os estudos. Essa heterogeneidade metodológica sugere que tais variáveis devem ser exploradas com mais rigor em futuras pesquisas. Nesse contexto, o estudo de Souza et al.⁶, que avaliou diferentes marcas comerciais de EDTA 24%, bem como diferentes tempos e modos de aplicação, utilizando análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que o gel da marca Biodinâmica apresentou menor eficácia na remoção da smear layer e na exposição de fibras colágenas, em comparação com as demais formulações testadas.

Quanto ao método de análise, a MEV foi a técnica mais empregada, 8 dos 10 estudos revisados, sendo considerada um método eficaz para avaliação da morfologia da superfície radicular. Essa escolha se justifica pela sua capacidade de fornecer imagens de alta resolução e com grande profundidade de campo, permitindo a visualização tridimensional da topografia superficial, essencial na análise de efeitos como remoção de smear layer e exposição de túbulos dentinários¹¹.

Do ponto de vista metodológico, destaca-se ainda que a maioria dos estudos foi conduzida *in vitro*, utilizando dentes humanos extraídos. Embora essa abordagem facilite o controle das variáveis e a análise morfológica detalhada, ela não reproduz completamente as condições biológicas do ambiente periodontal *in vivo*, como a presença de sangue, fluido gengival, células inflamatórias e resposta imune do hospedeiro, o que limita a extrapolação direta dos resultados para a prática clínica^{9,13}.

Diante da presente revisão, fica evidente a necessidade de mais estudos, tanto *in vitro* quanto *in vivo*, com o objetivo de definir os protocolos ideais de aplicação do EDTA, incluindo tempo de condicionamento, forma de aplicação e tipo de formulação, a fim de validar sua real eficácia como adjuvante na terapia periodontal não cirúrgica.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o gel de EDTA apresenta potencial como adjuvante no tratamento periodontal, favorecendo a remoção da smear layer e a exposição das fibras colágenas periodontais, o que pode contribuir para a reparação e cicatrização dos tecidos periodontais. No entanto, são necessárias pesquisas adicionais, especialmente ensaios clínicos controlados em humanos, para validar sua eficácia e estabelecer protocolos de aplicação mais padronizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zia A, Andrabi SMN, Bey A, Kumar A, Zareen F. Endodontic irrigants as root conditioning agent: An *in vitro* scanning electron microscopic study evaluating the ability of EDTA to remove smear layer from periodontally affected root surfaces. *Singapore Dent J.* 2014;35:47-52.
2. Reis LM. Influência do gel de EDTA a 24% no tratamento da doença periodontal induzida em ratos: análise histológica [dissertação]. São José dos Campos (SP): Universidade Estadual Paulista; 2002.
3. Bastos NFVR, Gregui SL. Análise em microscopia eletrônica de varredura de superfícies radiculares antes e após raspagem e condicionamento com ácido cítrico e EDTA: um estudo *in vitro*. *J Appl Oral Sci.* 2003;11(1):41-4.
4. Faria TB. Princípios biológicos da regeneração periodontal [monografia]. Salvador: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; 2008.

5. Abed MA, Farhad SZ, Farhad A, Barekatin M, Mafi M, Abooie MS. Debris and efficacy and changes in morphology of dentinal tubules after using citric acid, tetracycline-hydrochloride and mixture of tetracycline and acid and detergent. *Dent Res J (Isfahan)*. 2013 Mar-Apr;10(2):232–7.
6. Sousa CP, Frizzera F, Batista LHC, Dantas AAR, Barcelos DLZ, Sampaio JEC. Comparação in vitro da eficácia de diferentes formulações do gel de EDTA 24% no condicionamento da superfície radicular. *Rev Odontol UNESP*. 2013;42(1):7-12.
7. Minocha T, Rahul A. Comparison of fibrin clot adhesion to dentine conditioned with citric acid, tetracycline, and ethylene diaminetetraacetic acid: an in vitro scanning electron microscopic study. *J Indian Soc Periodontol*. 2012;16(3):333-4.
8. Amaral NG, Rezende MLR, Hirata F, Rodrigues MGS, Sant’Ana ACP, Gregghi SLA, Passanezi E. Comparison among four commonly used demineralizing agents for root conditioning: a scanning electron microscopy study. *J Appl Oral Sci*. 2011;19(5):469-75.
9. Silva AC. Efeitos biológicos do tratamento de condicionamento radicular em dentes afetados periodontalmente: análise in vitro [dissertação]. Uberlândia (MG): Universidade Federal de Uberlândia; 2013.
10. Gamal AY, Mailhot JM. Effects of EDTA gel preconditioning of periodontally affected human root surfaces on chlorhexidine substantivity: an SEM study. *J Periodontol*. 2007 Sep;78(9):1759-66.
11. Martins Júnior W, De Rossi A, Abi Rached SG, Rossi MA. Um estudo de microscopia eletrônica de varredura de superfícies radiculares doentes condicionadas com gel EDTA mais Cetavlon após raspagem e alisamento radicular. *J Electron Microsc (Tokyo)*. 2011;60(2):167-75.
12. Cobb CM, Harrel SK, Zhao D, Spencer P. Effect of EDTA gel on residual subgingival calculus and biofilm: an in vitro pilot study. *Dent J (Basel)*. 2023 Jan 9;11(1):22.

13. Harrel SK, Cobb CM, Nunn ME, Zhao D. Laser and scanning electron microscopy evaluation of residual microislands of calculus. *J Periodontol.* 2025 Mar;96(3):268-78.

14. Felemban BK. Enhancing attachment of human gingival fibroblasts to periodontally compromised teeth: a comparative analysis of hyaluronic acid, EDTA, enamel matrix derivatives. *Saudi Dent J.* 2023 Jul;35(5):547-52.